

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОДКБ.

Рейпназарова Сарбиназ Ажиниязовна

Магистрант факультета «Международные отношения и мировая политика» Университет мировой экономики и дипломатии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197053>

Вооруженные силы государств Центральной Азии являются существенным фактором формирования военно-политического климата в данном регионе. Развитие Вооруженных сил в каждой конкретной центрально-азиатской стране зависит от военно-политических, экономических, социально-культурных, религиозно-этнических факторов. Вооруженные силы рассматриваются руководством этих государств как инструмент обеспечения внутренней стабильности и сохранения, существующего статус-кво в регионе. С этой целью центрально-азиатские государства стремятся диверсифицировать свое сотрудничество с военно-политическими союзами или непосредственно с армиями зарубежных стран.

В странах Центральной Азии особый упор в сфере безопасности делается на широкое многостороннее сотрудничество. Именно на его основе планируется обеспечить региональную безопасность в условиях активизации международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и т.д. Важная роль в этой связи принадлежит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В качестве основной цели военного сотрудничества ОДКБ выступает обеспечение коллективной и национальной безопасности государств – членов Организации путем поддержания в рамках необходимой достаточности и готовности оборонного потенциала каждого государства – члена, сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Но следует отметить, что успех в сфере региональной безопасности и стабильности напрямую зависит от ключевого условия, а именно большой вовлеченности центрально-азиатских стран в процесс принятия решений, в рамках которых они будут договариваться о разделении политических и военных обязанностей, чтобы противостоять существующим угрозам безопасности. Всем известно, что после сокращения присутствия НАТО в Афганистане, именно с уходом НАТО роль ОДКБ усилилась в регионе ЦА, так как она стала основным гарантом безопасности для республик Центральной Азии. Однако вторжение в Крым и нарастающий кризис с

Украиной существенно подпортили имидж России и ОДКБ. В связи с этим для многих серьезную обеспокоенность стали вызывать российские интеграционные проекты в области безопасности (ОДКБ) и политико-экономической сфере (Евразийский экономический союз). Но, несмотря на это, нужно признать факт, что Россия в лице ОДКБ в ближайшие годы будет сохранять роль традиционного гаранта безопасности в регионе. Обоснованием этому служит то факт, что Россия является единственным внешним геополитическим игроком, который реализует развитие военного сотрудничества и в рамках ОДКБ, и на двусторонней основе (Узбекистан и Туркменистан среди стран ЦА не входят в ОДКБ).

А другие геополитические игроки, например, Китая все чаще рассматриваются в качестве потенциального партнера в области безопасности, для уравнивания традиционной роли России. Но следует отметить, что возросшее военное присутствие и влияние Китая в Центральной Азии все же ограничено двусторонними соглашениями. Китай больше заинтересован в успешном развитии инициативы «Один пояс - один путь», геоэкономического коридора, для выхода на европейские рынки через Центральную Азию.

А что же касается США и НАТО, то вывод войск из Афганистана, географическая удаленность, китайско-российское влияние, другие международные кризисы набирающие обороты (Сирия, Северная Корея, Украина) и другие факторы, заморозили возобновление военного присутствия для поддержания стабильности в регионе на неопределенный срок.

Заключение. Провал попыток стабилизации ситуации в Афганистане диктует необходимость для всех стран региона ЦА совместного продвижения инициативы и сотрудничества в области безопасности. Для этого потребуется преодолеть региональное соперничество, препятствующее разработке центрально-азиатского подхода к региональной безопасности. Кроме того, реализация региональной архитектуры безопасности в рамках, например, ОДКБ представляется трудно достижимой без участия таких стран, как Туркменистан и Узбекистан, граничащее с Афганистаном, которые могли бы более активно поддерживать региональную стратегию по сдерживанию угроз, исходящих из Афганистана.

Таким образом, напоследок, хотелось бы отметить, что сотрудничество между Россией и центрально-азиатскими республиками по развитию военного сотрудничества может быть более эффективным и плодотворным, если прийти к компромиссу по определенным вопросам и найти точку соприкосновения со всеми странами ЦА.

Использованная литература:

1. Башаратьян М. Военно-политическая безопасность Центральной Азии и роль ОДКБ в ее обеспечении. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 12, сс. 15-23. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2012-12-15-23>
2. Костюхин А.А. Международное военное сотрудничество государств Центральной Азии. Журнал: Военная мысль. 2009г. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-voennoe-sotrudnichestvo-gosudarstv-tsentralnoy-azii>
3. Фабио И., Роль России в архитектуре безопасности Центральной Азии. Аналитическая заметка #48, 2018. Режим доступа: https://osce-academy.net/upload/file/PB48_Rus.pdf
4. Интернет источник: Деятельность ОДКБ в сфере военно-экономического сотрудничества. Режим доступа: https://mkves.odkbcsto.org/news/news/deyatelnost_odkb_v_sfere_voenno_ekonomicheskogo_sotrudnichestva/#loaded

